

Los beneficios de un sistema silvopastoral y los apoyos disponibles en Irlanda

www.af4eu.eu

Establecimiento del sistema silvopoultry (Foto: Teagasc) Aves de corral alimentándose en primer plano de un sitio recientemente establecido.

La productividad de las granjas avícolas, la gestión de la tierra y el bienestar animal en Irlanda pueden beneficiarse de los sistemas de silvopastoreo de aves de corral (silvopoultry). Los árboles brindan refugio contra el viento y la lluvia, lo que reduce el estrés y aumenta la producción de huevos y carne, especialmente en los sistemas de pastoreo. La cubierta natural fomenta la búsqueda de alimento mientras protege a las aves de los depredadores. El pastoreo de aves de corral ayuda a controlar las malezas y las plagas, reduciendo el uso de productos químicos. Su estiércol enriquece el suelo y el picoteo airea el suelo, evitando la erosión. La combinación de aves de corral con árboles autóctonos como robles, alisos y avellanos mejora los servicios ecosistémicos.

Los ingresos primarios provienen de los huevos y la carne de gallinas camperas, muy demandados entre los consumidores éticos, mientras que la certificación orgánica puede impulsar la comercialización. Para establecer un sistema así, es necesario seleccionar árboles y diseñar prados para el pastoreo rotativo. Las moreras, avellanos, olivos, manzanos, perales, saúcos y pinos piñoneros proporcionan refugio y alimento, mientras que las plantas fijadoras de nitrógeno mejoran el suelo. Los árboles deben plantarse en invierno, protegerse y apoyarse en cubiertas vegetales para evitar la erosión.

Una buena gestión del cercado es clave. Las cercas portátiles controlan el pastoreo, evitan el uso excesivo y permiten la recuperación de la vegetación. Las viviendas móviles o estáticas brindan refugio y protección contra depredadores. Las razas resistentes se adaptan a los sistemas al aire libre. El estiércol de aves de corral debe manejarse para evitar sobrecargas de nutrientes. Las aves se alimentan de frutas, semillas e insectos, lo que reduce los costes de alimentación y mejora la calidad de los huevos y la carne. Los árboles absorben amoníaco, estabilizan el suelo y mejoran la retención de agua, reduciendo las inundaciones.

En el caso de los alojamientos móviles, los árboles se plantan en hileras con pasillos de pastoreo para facilitar el movimiento y el potencial de ensilaje. En las zonas húmedas se utilizan prados arbolados con caminos vallados. Las aves deben aprender a utilizar las cajas nido antes de introducir la cobertura arbórea. En el caso de los alojamientos fijos, los árboles plantados a sotavento absorben el amoníaco, y el espaciamiento favorece el desplazamiento y reduce la acumulación de nutrientes. Las líneas de visión abiertas ayudan a las aves a explorar de manera uniforme.

El programa Forest Type 8 - Agroforestry de Irlanda apoya la plantación de árboles con la producción de alimentos. Las tierras elegibles (+0,5 ha, + 20 m de ancho) requieren más de 400 árboles por hectárea. Las especies aprobadas incluyen el roble, el sicómoro y el cerezo. Las tierras convertidas se clasifican como bosques en virtud de la Ley Forestal de 2014. Los propietarios reciben 8555 €/ha (sin incluir las vallas) para los costes de establecimiento y 975 €/ha anualmente durante 10 años, disponibles para agricultores y no agricultores.

References
Westaway, S., Kling, C., & Smith, J. (2018). A comparison of the performance of three sward mixtures sown under trees in a silvopoultry system in the UK. *Agroforestry Systems*, 92(4), 1009–1018.

Smith, J., & Wells, A. (2001). *Silvo-Poultry: An Agroforestry System for Organic Chicken Production at Sheepdrove Organic Farm*. The Organic Research Centre.

John Casey

Agrícola y Alimentario, Irlanda
Teagasc – la Autoridad de Desarrollo

Funded by the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.